

МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Мухитдинов Абдували Бурханович,
Джизакский Политехнический институт, Узбекистан
a.muxitdinov1966@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В статье использование цифровых технологий и современных информационных технологий, в том числе информационных, является важной задачей создания дополнительных возможностей для ориентации студентов высших учебных заведений в профессию и повышения уровня подготовки к самоопределению в области технических профессий.

Ключевые слова: информационные технологии, черчение, геометрия чертежа, инженерная графика, компьютерная графика.

ABSTRACT: In the article, the use of digital technologies and modern information technologies, including information technologies, is an important task of creating additional opportunities for directing students of higher education institutions to the profession and increasing the level of preparation for self-determination in the field of technical professions.

Key words: information technology, drawing, drawing geometry, engineering graphics, computer graphics.

ВВЕДЕНИЕ. Президент Республики Мирзиёев Ш.М. Охват высшим образованием был резко увеличен благодаря инициативам. В связи с этим, концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает создание системы высшего образования в целях повышения качества образования, подготовки конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, развития международного сотрудничества на основе обеспечения надежной интеграции

науки, образования и производства, исходя из потребностей социальной сферы и отраслей экономики [1], разработан также во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2019 года № ПП–4391 “О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования” [2].

Осуществляются следующие мероприятия по внедрению цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс:

- Организация системы подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для цифровой экономики;
- Обеспечение надежной интеграции современных информационно-коммуникационных технологий и образовательных технологий, создание дополнительных условий для непрерывного развития профессионального мастерства педагогических кадров;
- Индивидуализация образовательных процессов на основе цифровых технологий, развитие услуг дистанционного обучения, широкое внедрение в практику технологий вебинаров, онлайн, blended learning, flipped classroom;
- Организация дистанционных образовательных программ на основе современных информационно-коммуникационных технологий;
- Создание системы размещения информации об электронных ресурсах с использованием QR–кода в библиотеках с целью ускорения создания национальных электронных образовательных ресурсов, организации работы по переводу зарубежных электронных образовательных ресурсов, постепенного увеличения веса электронных ресурсов в образовательном процессе, создания электронной учебной литературы, загрузки ее на мобильные устройства;
- Создание электронной базы научно–технической информации высшего учебного заведения, состоящей из материалов конференций, выпускных квалификационных работ, магистерских и докторских

диссертаций, широкое внедрение системы антиплагиата с целью обеспечения актуальности будущей научно–технической информации;

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. При написании оригинальных методических работ по обучению рисованию геометрии и рисованию Рахманов И. считается лидером. В 1996 году вышла книга “дидактические игры по рисованию”. В этой книге содержатся научно-методические рекомендации о том, как можно организовать урок с помощью игровой техники. Кроме того, Рахманов И. под его руководством подготовлен и издан учебник “рисование” для студентов вузов.

Рахманов И. и Валиев А. работа в соавторстве освещала роль современных педагогических технологий в обучении инженерной графике [3].

Маркулис С.Р. выполнение студентами профессиональной графической работы на основе модульно-компетентностного подхода предполагает следующие составляющие компетентности:

- 1) познавательный;
- 2) на основе стоимости;
- 3) технико-технологический;
- 4) коммуникативный;
- 5) рефлексивный.

Сакович С. выделил следующие компоненты развития творческой активности учащихся путем обучения методам вспомогательного проектирования:

- 1) познавательный компонент, отражающий систему знаний, полученных из сферы профессиональной графической деятельности;
- 2) деятельность, отражающая формирование умений с помощью профессиональной графической деятельности-творческая составляющая;
- 3) аксиологический компонент, отражающий уровень формирования ценностных ориентаций личности учащегося;

4) личностный компонент, отражающий готовность студента овладеть исследовательской компетенцией [4].

Без рисунков немислим прогресс науки и техники. Архитекторы и инженеры могут полностью выразить свои творческие идеи, используя только чертежи [5].

По чертежам строятся все инженерные сооружения, изготавливаются станки, детали машин, медицинские приборы и др.

ОБСУЖДЕНИЕ. Инженеру необходимо овладеть навыками в области информационных технологий: решать задачи обработки информации с помощью современных информационно–коммуникационных технологий пользователей; развивать навыки использования современных информационных и информационно-коммуникационных технологий для решения проблем профессиональной деятельности и организации собственной работы [6].

Инженерная графика–прикладная наука, развивающая навыки рисования. Мы рассматриваем компьютерную графику как часть инженерной графики, которая позволяет создавать рисунки, а также изображения с использованием информационных и компьютерных технологий. Компьютерные технологии оказывают неоспоримое влияние на развитие графической подготовленности учащихся. Таким образом, создание системы автоматизированного проектирования (KYLT) помогло разработать и внедрить пакеты трехмерного моделирования Compass 3D, Inventor, Solid Works и т. д., которые позволяют разрабатывать проектную документацию, изучать проектируемые детали и их работу, электронные модели [7].

При освоении дисциплины “Инженерия и компьютерная графика” программно-техническое обеспечение учебного процесса позволяет отказаться от традиционных методов создания чертежного изделия с использованием современных инновационных технологий черчения. В

настоящее время исследователи обновили следующие подходы к информационным технологиям:

– Двухмерная графическая модель. В этом контексте компьютер используется в качестве электронной чертежной доски;

– Трехмерная графическая модель. Такая модель создает предпосылки для осуществления проектной деятельности, в ходе которой создается исходная объектная модель. Важно, что в процессе проектирования решаются различные геометрические задачи графического характера, позволяющие создать изображение исходного объекта в плоскостном режиме в строгом соответствии с пространственной моделью. Такое моделирование априори является более совершенной конструкцией, поскольку с его помощью создается не только чертеж объекта, но и его масс–инерциальные характеристики (Масса, Объем, центр инерции, момент инерции) [8].

РЕЗУЛЬТАТ. Высокие технологии с каждым годом все глубже проникают в повседневную жизнь общества. Мультимедийные, интерактивные, мобильные и информационные технологии сделали цифровой мир новыми формами общения, а цифровая среда стала привычной для студентов высших учебных заведений.

В современной информационно–коммуникационной среде возрастает потребность в квалифицированных кадрах, психологически устойчивых к темпам изменений, конкурентоспособных рыночным отношениям, обладающих высокими конструктивными компетенциями. Подготовка таких специалистов–важнейшая задача современной системы образования. Использование современных информационных технологий, в том числе и информационных, может создать дополнительные возможности для профессиональной ориентации студентов высших учебных заведений и повышения уровня подготовки к профессиональному самоопределению в сфере технических профессий.

Студенты должны будут войти в меняющуюся жизнь и научиться двигаться вместе с ней и меняться. В этом контексте учащиеся должны иметь возможность использовать инновационные методы и методы обучения с первого этапа обучения: интерактивную доску, документ-камеру, информационные технологии и робототехнику. Особое внимание на уроках следует уделить современной системе трехмерного моделирования-системе автоматизированного проектирования (килт). Учащиеся с интересом выполняют задания, наблюдают, как из трехмерной модели получается проекционный рисунок. Такая работа позволяет познакомить студентов с различными профессиями, то есть ориентировать на раннюю профессию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, современные электронные средства обучения помогают решать новые дидактические задачи, такие как обучение явлениям и процессам в микро-и макром мире, сложных устройствах и биологических системах на основе использования компьютерной графики и моделирования, представление физических, химических и биологических процессов, происходящих с очень большой или очень маленькой скоростью, в удобном временном масштабе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
2. Халиков Д.Р. Возможности семейного контракта в строительстве // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 509-514.
3. Халиков Д. Р. Методологические аспекты оценки земельных участков // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №. 5. – С. 911-915.
4. Халиков Д. Р. Формирование икт компетенций в образовании //research and education. – 2022. – С. 170.

5. Халиков Д. Р. Направлений формирования компетентности по информационно-коммуникационных технологий в образовании //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 388-397.

6. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

7. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

8. Makhkamovich S. A. Advantages of drawing mechanical details on computer //Journal of science, research and teaching. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-63.

9. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

10. Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.

11. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

12. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1

13. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №.

1.

14. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

15. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

16. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

17. Мухитдинов А.А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.

18. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3D technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556.

19. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompettsiyalarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. – Yo‘q. 12-1 (103). – 173-176-betlar.

20. Мухитдинов А. А. Обучение в виртуальной 3D-среде для развития педагогических навыков студентов //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 560-563.

21. Мухитдинов А.А. [Дидактические свойства 3D-технологий в формировании конструктивных компетенций](#) // Экономика и социум. – 2022. С. 423-430.